

POLAND

POLAND

ХАЛҚ ХОКИМИЯТЧИЛИГИ ВА УМУМИНСОНИЙ ҚАДРИЯТЛАР, ҚОНУНИЙЛИК, ИЖТИМОЙ АДОЛАТ ВА БИРДАМЛИК

Амонова Умида Шариф қизи

Қашқадарё вилоят Маъмурий суди,

Судья катта ёрдамчиси

Бердах номидаги КДУ, 4-курс талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14504702>

Аннотатсия: Мақолада ўзини ўзи бошқариш тамойиллари ва умуминсоний гуманитар идеаллар ўртасидаги ўзаро боғлиқлик ўрганилган. Мақолада халқ иродаси ва фуқароларнинг қарор қабул қилиш жараёнидаги иштирокига асосланган халқ демократияси қонунийлик, ижтимоий адолат ва бирдамлик каби қадриятларни амалга ошириш кафолати бўлиб хизмат қилиши таҳлил қилинади. Қонун олдида тенгликни таъминлаш ва шахс ҳуқуқ ва еркинликларини ҳимоя қилишда қонун устуворлигининг роли, шунингдек, жамиятнинг барқарор ва уйғун ривожланишининг асосий элементи сифатида ижтимоий адолатнинг аҳамиятига алоҳида еътибор қаратилмоқда. Глобаллашув шароитида умумбашарий фаровонликка еришиш воситаси сифатида халқлар ўртасидаги бирдамлик ва ўзаро ёрдамнинг аҳамияти таъкидланган. Тезис замонавий дунёда халқ демократиясини умуминсоний қадриятлар билан бирлаштиришнинг асосий муаммолари ва имкониятларини аниқлашга қаратилган.

Аннотация: В тезисе исследуется взаимодействие между принципами народного самоуправления и универсальными гуманитарными идеалами. В работе анализируется, как народная демократия, основанная на воле народа и участии граждан в процессе принятия решений, может служить гарантией реализации таких ценностей, как законность, социальная справедливость и солидарность. Особое внимание уделяется роли правового государства в обеспечении равенства перед законом и защиты прав и свобод личности, а также значению социальной справедливости как основного элемента устойчивого и гармоничного развития общества. В контексте глобализации подчеркивается важность солидарности и взаимопомощи между народами как средство достижения общечеловеческого благосостояния. Тезис ставит целью выявить ключевые вызовы и возможности для интеграции народной демократии с универсальными ценностями в условиях современного мира.

Abstract: The article explores the interaction between the principles of national self-government and universal humanitarian ideals. The paper analyzes how popular democracy, based on the will of the people and the participation of citizens in the decision-making process, can serve as a guarantee for the realization of values such as legality, social justice and solidarity. Special attention is paid to the role of the rule of law in ensuring equality before the law and the protection of individual rights and freedoms, as well as the importance of social justice as the main element of sustainable and harmonious development of society. In the context of globalization, the importance of solidarity and mutual assistance between peoples as a means of achieving universal well-being is emphasized. The thesis aims to identify the key challenges and opportunities for integrating people's democracy with universal values in the modern world.

Калит сўзлар: Халқ демократияси, умуминсоний қадриятлар, қонунийлик, ижтимоий адолат, бирдамлик, қонун устуворлиги, инсон ҳуқуқлари, фуқаролик эркинликлари, фуқароларнинг иштироки, глобаллашув, барқарор ривожланиш, ижтимоий тенглик, жамият уйғунлиги.

Ключевые слова: Народная демократия, общечеловеческие ценности, законность, социальная справедливость, солидарность, правовое государство, права человека, гражданские свободы, участие граждан, глобализация, устойчивое развитие, социальное равенство, гармония общества.

Keywords: People's democracy, universal values, legality, social justice, solidarity, rule of law, human rights, civil liberties, citizen participation, globalization, sustainable development, social equality, harmony of society.

Ўзбекистон Республикаси мустақилликни қўлга киритгач, инсон ҳуқуқларига оид масалаларининг халқаро жихатларига алоҳида эътибор қаратилди ва шу билан бирга, бу борада шўролар тузими даврида сақланиб қолган бир йоқламалик ғояларига чек қўйилди. Умуминсоний қадрият деганда барча миллат ва элатларнинг моддий ва маънавий манфаатларига хизмат қиладиган тушунчаларни англаймиз. Инсонни улуғлаш, уни муҳофаза қилиш ва ҳар томонлама камол топтириш Конституциянинг асосий ғоясига айлантирилган. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси мамлакатда эркин фуқаролик жамияти, яъний халқнинг ўзи бевосита бошқарадиган жамиятга демократик ҳуқуқий давлат куришни асосий мақсад қилиб қўяди. Унда жами дунёвий

неъматлар орасида энг улуғи “инсон” эканлиги ёрқин мужассамлаштирилган.

Конституциямиз инсон ҳуқуқлари тўғрисидаги халқаро-ҳуқуқий меъёрлар асосида ишлаб чиқилган ва айтиш мумкинки, уни янада тўлдирган. Масалан, Конституциянинг 13-моддаси фикримизга далил бўлиши мумкин. Ушбу моддада Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясида эълон қилинган умуминсоний ҳуқуқлар олий қадрият даражасига кўтарилган. Маълумки, Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси инсонларнинг ажралмас ва дахлсиз ҳуқуқларини эълон қилиб, қуйидагиларни белгилайди: “Барча одамлар эркин, қадр-қиммат ва ҳуқуқларида тенг бўлиб туғилганлар”; “Хар бир инсон яшаш, эркинлик ва шахсий дахлсизлик ҳуқуқига эгадир”; “Хеч ким қулликда ёки қарамликда сақланиши мумкин эмас, қулчилик ва қул савдосининг барча турлари тақиқланади” ва хоказо. Конституциямизнинг 13-моддасида эса инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни, қадр-қиммати ва бошқа дахлсиз ҳуқуқлари олий қадрият ҳисобланади, деган норма мустаҳкамланган. Бу Ўзбекистоннинг умумбашарий инсонпарварлик қоидаларига асосланган давлат эканини кўрсатади.

Ўзбекистонда инсонларнинг миллатига, динига, ижтимоий аҳволига, сиёсий ва бошқа эътиқодига қараб чеклашларга йўл қўйилмайди. Бу норма Конституциянинг энг муҳим қисмларидан бири – инсон ва фуқароларнинг асосий ҳуқуқлари, эркинликлари ва бурчларига бағишланган иккинчи бўлимида қайд этилган. Конституцияда фақат мамлакат фуқарolari эмас, балки Ўзбекистонда истиқомат қилувчи барча инсонларнинг муқаддас ва дахлсиз ҳуқуқлари мустаҳкамланган. Қонундан ташқари ҳеч ким уни ҳуқуқларидан махрум этиши мумкин эмас.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёев Конституциямиз қабул қилинганининг 25 йиллигига бағишланган тантанали маросимда сўзлаган нутқида “... давлат органларининг кундалик фаолиятида инсон ҳуқуқ ва эркинликлари устуворлигига оид конституциявий тамойил сўзсиз таъминланиши шарт”лигига алоҳида тўхталиб ўтганди. Давлат ўз фаолиятини инсон ва жамият фаровонлигини кўзлаб, ижтимоий адолат ва қонунийлик принциплари асосида амалга оширади. Ўзбекистон Республикасида хар қандай давлат органининг фаолияти инсон ва жамият фаровонлигига хизмат қилишга, уни юксалтиришга қаратилган. Давлат ўз вазифасини тегишли органи орқали амалга оширар экан, ижтимоий адолат ва қонунийликка амал

қилиши лозим бўлади. Демократик ҳуқуқий давлатнинг энг муҳим шартларидан бири инсон ва шахс манфаатларининг ҳамма нарсадан устунлигидир. Қонунийлик принциви деганда, аввало, қонунларни ва унинг асосида қабул қилинган бошқа ҳуқуқий ҳужжатларни давлат органлари мансабдор шахслари, фуқаролар аниқ ва оғишмай бажариши лозимлиги тушунилади. Қонунийлик принципи қонунларнинг юридик ҳужжатлар тизимида олий кучга эга эканини, барча учун баробарлигини, жамият аъзоларининг барчаси учун мажбурийлигини англатади.

Инсон ҳуқуқларининг химояси доимо муҳим масалалардан бири бўлиб келган. Шунинг учун ҳам истиқлолга эришган Ўзбекистон Республикаси мустақилликнинг илк йилларида қабул қилинган қонун ва ҳуқуқий нормаларни асосан инсон инсон ҳуқуқларини химоя қилишга, фуқароларнинг ижтимоий-иқтисодий жихатдан ҳар томонлама муҳофаза қилишга қаратди ва шу йўлда давом этмоқда. Инсон ҳуқуқларига доир давлат сиёсатида инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликлари жамиятда қонунийлик асосида мустаҳкамланиб, иқтисодий, сиёсий, юридик, ташкилий кафолатлар тизими билан таъминлангандан кейингина амалга ошириши мумкинлиги масаласи муҳим ўрин эгаллайди.

Ўзбекистонда инсон ҳуқуқлари ва уларнинг амалда қўллаш – жамиятнинг иқтисодий ва ижтимоий тузуми, халқ ҳокимиятчилиги, маданий қадриятлар, давлатнинг жамоат ташкилотлари ва партияларнинг бутун ташкилий фаолияти билан, шунингдек, турли юридик қоида ва меъёрлар тизими билан таъминланган.

Давлатнинг ҳуқуқий, демократик ёки зулмкор, зўравонлигини баҳолашда кўпинча унда шахсий дахлсизлик кафолатланганига, мустақил суд мавжудлигига, суд ҳокимиятининг мамлакатдаги ўрни ва обрўйига эътибор қаратилади. Бу инсоннинг озодлиги ва шахсий дахлсизлиги, шунингдек, ўзбошимчалик билан ҳибсга олиниши ёхуд қамоқда сақланиши, қонунга асосланмаган ҳолда озодликдан маҳрум этилиши мумкин эмаслигини англатади. Шу маънода айбсизлик презумпцияси, шахснинг суд муҳокамасида адолатли химоя ҳуқуқи билан таъминланиши мазкур қоидага амал қилинишининг муҳим кафолати ҳисобланади. Шунингдек, шахс ноқонуний, асоссиз ҳибсга олинса, қамоқда сақланса, давлат уни тегишли товон билан таъминлашга мажбур. Шахснинг шаъни ва қадр-қиммати унинг ҳаёти ва соғлиғи ёки шахсий эркинлиги сингари такрорланмайдиган бойликдир. Инсон ҳуқуқлари ва эркинликларининг ким томонидан бўлса-да бузилишидан химоя қилишда

Ўзбекистон Республикаси Конституцияси кафолат рамзи бўлиб хизмат қилади. Давлатимизнинг жамият ҳаётида тутган ўрнини белгилашда унинг вазифаларига, функцияларига алоҳида эътибор бериш керак. Қандай вазифалар, функцияларни амалга оширишига, яъни фаолиятига қараб, давлатнинг моҳиятига баҳо берилади. Агар давлат ўз фаолиятини, аввало, инсон ва жамият манфаатларини ҳимоя қилишга қаратган бўлса ва уни ижтимоий адолат ва қонунийлик принциплари асосида амалга ошириб борса, бу давлатни адолатли, демократик дейиш мумкин.

Қонунийлик принципи деганда, аввало, қонунлар ва қонунлар асосида қабул қилинган бошқа ҳуқуқий ҳужжатларга давлат органлари мансабдор шахслари, фуқаролар томонидан аниқ ва оғишмай риоя қилишлари лозимлиги тушунилади. Бу давлат тузумидаги демократизмнинг кўринишларидан бири бўлиб, хамминг қонун олдида тенглигини белгилайди. Қонунийлик принципи қонунларнинг юридик ҳужжатлар тизимида олий кучга эгаллигини, барча учун баробарлигини, жамият аъзоларининг барчаси учун мажбурийлигини англатади.

Қонунийликнинг асосий вазифаси – мамлакатнинг ижтимоий ва давлат тузумини мустаҳкамлаш, бозор иқтисодиётига ўтиш учун мулкнинг турли шаклларига йўл очиш ва уларни қўриқлаш, фуқароларнинг ҳуқуқ, эркинликлари ва бурчларини мустаҳкамлашдир.

Қонунийликнинг ўзига хос хусусиятлари унинг қуйидаги тамойилларида ифодаланади:

- Қонунлар устунлиги ва унинг барча учун мажбурийлиги;
- Қонунийликнинг ягоналиги тамойили;
- Қонунийликнинг мақсадга мувофиқлик асосида бузилмаслиги тамойили;
- Қонунийликнинг аҳоли маданий даражаси билан боғлиқлиги;
- Қонунийликни таъминлашда халқнинг иштироки;
- Қонунийликнинг демократия билан узвий боғлиқлиги.

Шундай қилиб, конституцияга мувофиқ давлат ўз фаолиятини ижтимоий адолат ва қонунийлик принциплари асосида юритади. Бу эса унинг демократик моҳиятини намоён қилади.

2023-йилда Конституциямизнинг 14-моддасида илк мартаба “ижтимоий бирдамлик” тушунчаси белгиланди. Ижтимоий бирдамлик –

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

ижтимоий давлатнинг муҳим белгиси сифатида жамиятни бирлаштирадиган ва мустақамлайдиган, инсонларни умумий мақсад йўлида сафарбар қилувчи, инсонлар ўртасида ўзаро боғлиқликни таъминлашга қаратилган муносабатлар, жамиятни биргаликда ривожлантириш принциpidир.

Ушбу принцип фуқаролар ўртасида ўзаро ҳурмат ва ишонч туйғуларини шакллантиришга хизмат қилиб, инсон, жамият ва давлат манфаатларини муваффақиятли амалда амалга ошириш учун керакли ҳамкорликни таъминлайди. Бу ҳамкорлик фуқароларнинг умумий мақсадларга йўналтирилган ҳаракатлари орқали фаоллашади ва давлатнинг ижтимоий-сиёсий барқарорлигини мустақамлайди. Жамиятда ижтимоий бирдамликни таъминлашда молиявий ва иқтисодий механизмлар муҳим роль ўйнайди, чунки улар ресурсларни адолатли тақсимлаш ва фуқароларнинг турмуш даражасини яхшилашга имкон беради. Бу механизмлар орқали давлат иқтисодиёти самарали бошқарилади, даромадлар ва имкониятлар ўртасидаги тенгсизликларни камайтиришга эришилади, шу орқали ижтимоий барқарорлик ва тинчликни сақлашга йўл очилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. -Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, 01.05.2023 йил;
2. - Хусанов О. Конституциявий ҳуқуқ. Дарслик. – Т.: Юридик адабиётлар, 2023.;
3. - Мадиев Ф. Шахсий ҳуқуқ ва эркинликларнинг конституциявий асослари. Ўқув қўлланма. – Т.: ТДЮУ нашриёти, 2023.